

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o trabalho A CRIAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA está com a situação **ACEITO** para apresentação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 26º CBCENF.

Relator: PAULO ANDRÉ ALVES NASCIMENTO

Autor(es): Vítor da Silva Rocha, Sther Luna Abras dos Santos, Nayara Maurílio Nunes Dias, Vitória Moreira Gonçalves e Janaina Soares

Aurilene Josefa Cartaxo de Arruda Cavalcanti

Coordenadora da Comissão Científica -

26º CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024